

“ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ТЕРМИНЖАСАМ ҮДЕРІСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЗАМАНАУИ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ”

Миралиева Диана Нұрмуханқызы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті

Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 4-курс студенті

Ғылыми жетекші: **Жарасбаев Нүркелді Абдурашидұлы**

Аннотация: Бұл мақалада қазақ тіліндегі терминжасам үдерісінің тарихи негіздері мен қазіргі даму бағыты қарастырылады. Терминологияның қалыптасуында ұлттық тіл ерекшелігі мен халықаралық тәжірибенің ықпалы салыстырылады. Жаһандану дәуірінде жаңа ғылыми ұғымдар мен атаулардың қазақ тіліне ену тетіктері, олардың жүйеленуі мен стандартталу мәселелері талданады. Сонымен қатар мемлекеттік тіл мәртебесі аясында қазақ терминологиясын жетілдірудің болашақтағы мүмкіндіктері көрсетіледі.

Кілт сөздер: Қазақ тілі, терминология, терминжасам, жаһандану, аударма, калькалау, неологизм, ұлттық ерекшелік, ғылыми тіл

Abstract: This article examines the historical foundations and current development of term formation in the Kazakh language. It compares the influence of national language features and international practices in the formation of terminology. The mechanisms of incorporating new scientific concepts and terms into Kazakh during the era of globalization, as well as the issues of systematization and standardization, are analyzed. In addition, the paper outlines the future prospects for improving Kazakh terminology within the framework of the state language policy.

Keywords: Kazakh language, terminology, term formation, globalization, translation, calquing, neologism, national identity, scientific language

Кіріспе бөлімі: Қазақ тілі – түркі тілдерінің ішіндегі бай тарихы мен терең тамыры бар, мемлекеттік мәртебеге ие ұлттық тіл. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде қазақ тілінің қоғамдық қызмет ауқымы кеңейіп, оның ғылым, білім, технология, халықаралық қатынастардағы орны артып келеді. Осы үдерісте қазақ тілінің терминологиялық жүйесін дамыту – ең өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Себебі кез келген тілдің ғылыми әлеуеті ең алдымен оның терминологиялық қорының даму деңгейімен өлшенеді. Терминология – ғылым мен техниканың, мәдениет пен әлеуметтік қатынастардың барлық саласында қолданыс табатын арнайы лексика. Қазақ тілінде термин жасау мәселесі ертеден

қолға алынғанымен, бұл салада бірізділік пен жүйелілікке қатысты түрлі қиындықтар кездесіп келеді. Әсіресе ХХ ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы бастаған қазақ зиялыларының тілге қатысты реформалары мен ғылыми еңбектері терминжасамға негіз қалады. Кеңес дәуірінде терминологияның қалыптасуы саяси идеологияға бағынышты болды, ал тәуелсіздік жылдары ұлттық ерекшелікті сақтай отырып, жаңа ғылыми ұғымдарды игеру мәселесі күн тәртібіне шықты. Қазіргі таңда жаһандану жағдайында жаңа технологиялар, ғылым мен білімнің даму қарқыны бұрынғыдан әлдеқайда жылдам. Бұл қазақ тілінде жаңа атаулар мен терминдер жасау қажеттілігін туындатып отыр. Мәселен, ақпараттық технология, биотехнология, медицина, құқық және басқа да салалардағы жаңа ұғымдар қазақ тілінің сөздік қорына үздіксіз еніп келеді. Осындай жағдайда қазақ тілінің терминжасам әлеуетін тиімді пайдалану және халықаралық тәжірибені ескеріп, ұлттық сипаттағы терминологиялық жүйе қалыптастыру – тіл саясатының маңызды бағыты болып отыр. Дегенмен, терминологияны дамытуда бірқатар өзекті мәселелер де бар. Атап айтқанда, бірізділіктің сақталмауы, аударма сапасының әркелкілігі, терминдердің көпнұсқалығы ғылыми ортада да, білім беру ісінде де қиындық туғызады. Сондықтан қазақ тіліндегі терминологиялық қорды жүйелеу, стандарттау және қолданысқа енгізу – бүгінгі күннің басты міндеті. Осы мақалада қазақ тіліндегі терминжасам үдерісінің тарихи негіздері, қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері мен даму бағыттары қарастырылып, негізгі тәсілдеріне (аударма, калькалау, неологизм жасау) жан-жақты талдау жасалады. Сондай-ақ мемлекеттік тіл мәртебесі тұрғысынан қазақ терминологиясын жетілдірудің болашағы айқындалады.

Негізгі бөлім: Қазақ тіліндегі терминжасамның тарихы

Қазақ тіліндегі терминологияның қалыптасу тарихы терең әрі көпқырлы. Әр дәуірдегі қоғамдық-саяси жағдайлар мен ғылыми дамудың деңгейі терминжасам үдерісіне айтарлықтай әсер етіп отырған. Терминологиялық жүйенің даму кезеңдерін шартты түрде бірнеше кезеңге бөлуге болады: дәстүрлі кезең, Алаш қайраткерлерінің кезеңі, кеңестік дәуір және тәуелсіздік кезеңі.

Дәстүрлі кезең – қазақ халқының тұрмыс-тіршілігіне, шаруашылығы мен мәдениетіне байланысты қалыптасқан ұғымдар мен атаулар жүйесі. Бұл кезеңде ғылыми сипаттағы терминология болмағанымен, халықтың тәжірибесі мен танымына негізделген бай лексикалық қор жинақталды. Әсіресе мал

шаруашылығы, әдет-ғұрып, әскери істерге қатысты атаулардың өзіндік жүйесі қалыптасты.

Алаш қайраткерлері кезеңінде (XX ғасырдың басы) қазақ тіліндегі ғылыми терминологияның негізі қаланды. Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері бұл бағытта айрықша маңызға ие. Ол «Тіл – құрал» атты еңбегінде тіл біліміне қатысты көптеген жаңа терминдерді қазақша баламамен енгізді («зат есім», «етістік», «үстеу», «шырай» т.б.). Сонымен қатар басқа да Алаш зиялылары заң, медицина, математика, тарих ғылымдары бойынша қазақша оқулықтар жазып, жаңа атауларды ұсынды. Бұл кезең қазақ тілінде ұлттық негіздегі терминологиялық жүйенің бастау алған уақыты болды.

Кеңес дәуірінде терминжасам кеңінен дамығанымен, ол көбіне орыс тілінің ықпалына тәуелді болды. Жаңа ұғымдардың басым бөлігі орыс тілінен тікелей қабылданып, қазақ тілінде калькалау немесе транскрипция арқылы енгізілді. Мысалы, «колхоз», «совхоз», «партия», «конституция» сияқты терминдер еш өзгеріссіз қабылданды. Сонымен бірге ғылым мен техниканың қарқынды дамуына байланысты қазақ тілінде көптеген жаңа атаулар пайда болды. Дегенмен бұл кезеңде ұлттық тілдің ішкі мүмкіндіктері толық пайдаланылмай, көбіне дайын орысша терминдерге сүйену үрдісі басым болды.

Тәуелсіздік кезеңінде қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуына байланысты терминология саласына жаңа серпін берілді. Ұлттық болмысты сақтай отырып, халықаралық тәжірибеге сүйеніп, жаңа терминдерді қазақшалау мәселесі күн тәртібіне шықты. 1990-жылдардан бастап мемлекеттік деңгейде Терминком жұмыс істей бастады, көптеген терминдер бекітіліп, қолданысқа енгізілді. Бұл кезеңде қазақ тілінің терминологиялық қоры жүйеленіп, жаңа ғылыми салаларға байланысты сөзжасам белсенді дамыды. XXI ғасыр – ақпараттық технологиялар мен ғылымның қарқынды дамыған дәуірі. Бұл кезеңде әлемдік ғылыми қауымдастық жаңа ұғымдар мен терминдерді күн сайын дерлік тудырып отыр. Мұндай жағдай қазақ тіліндегі терминологияға да тікелей ықпал етуде. Жаһандану дәуірінде халықаралық терминдер ағылшын, орыс және басқа да тілдер арқылы енуде, сондықтан оларды қазақ тілінің заңдылықтарына сәйкес бейімдеу мәселесі өзекті болып тұр. Әсіресе ақпараттық технология саласында жаңа атаулардың енуі қарқынды жүріп жатыр. «Компьютер», «интернет», «смартфон», «чат-бот», «жасанды интеллект» сияқты терминдер бүгінде күнделікті қолданысқа еніп, қазақ тіліндегі ғылыми және тұрмыстық лексиканың бір бөлігіне айналды. Кейбірі қазақша баламамен («ғаламтор», «электрондық

пошта») берілсе де, халықаралық нұсқасы да қатар қолданылады. Бұл – тіл саясатының әлі де бірізділікке мұқтаж екенін көрсететін жайт.

Медицина саласында жаһандану ықпалы айқын байқалады. «Вакцина», «иммунитет», «генетика», «вирус», «диагностика» сияқты терминдер халықаралық сипатқа ие. Пандемия кезеңінде «пандемия», «локдаун», «онлайн оқыту» сияқты жаңа ұғымдар қазақ тіліне жылдам енді. Осындай жағдайда терминдерді тез әрі тиімді аудару қажеттігі арта түсті. Құқық пен экономика саласында да көптеген жаңа атаулар пайда болуда: «инвестиция», «акция», «дивиденд», «лизинг», «блокчейн» сияқты терминдер қазақ тілінде қолданылып жүр. Олардың кейбіріне балама табу («қор нарығы», «қаржыландыру») мүмкін болса, кейбірі халықаралық деңгейде өзгеріссіз қабылдануда. Жаһандану үрдісі тек жаңа терминдерді қабылдаумен шектелмейді, сонымен қатар қазақ тілінің сөзжасам мүмкіндіктерін кеңейтіп отыр. Жаңа ұғымдарды ұлттық ерекшелікке сай қалыптастыру, яғни өзіміздің түбір сөздер мен жұрнақтарды пайдалана отырып, тың атаулар жасау – тілдің дамуындағы маңызды қадам. Мәселен, «пошташы» – «postman» сөзінің ұлттық нұсқасы, «баламасыз сөздер» – ғылыми дәстүрдің жемісі. Сонымен бірге қазіргі кезеңде қазақ терминологиясы халықаралық ақпарат ағынын жылдам қабылдап, соған сай жедел жауап беруі тиіс. Бұл жерде ғылыми орта мен мемлекеттік терминкомның үйлесімді жұмысы, жаңа сөздерді біріздендіру, қолданысқа енгізу мәселесі ерекше маңызға ие.

Қазақ тілінде жаңа терминдер жасау барысында әртүрлі тілдік тәсілдер қолданылады. Терминжасамның негізгі жолдарына аударма, калькалау және неологизм жасау әдістері жатады. Бұл тәсілдердің әрқайсысының өзіндік ерекшелігі, артықшылықтары мен қиындықтары бар.

1. Аударма арқылы термин жасау.

Аударма – қазақ терминологиясын қалыптастырудағы ең көп таралған тәсілдердің бірі. Көптеген халықаралық терминдер қазақ тіліне балама іздеу арқылы аударылды. Мысалы, «computer» – «есептегіш», «constitution» – «конституция» / «Ата заң», «radio» – «қабылдағыш» / «радио». Мұнда негізгі мәселе – қазақша нұсқаның қолданыста тұрақтап кетуі. Кейде аударылған балама көпшілікке сіңбейді, сондықтан халықаралық атауымен қатар қолданыла береді (мысалы, «ғаламтор» және «интернет»). Аударма тәсілінің артықшылығы – ұлттық тілдің мүмкіндіктерін пайдалану арқылы жаңа сөздер қалыптастыруға жол ашуы.

2. Калькалау әдісі.

Калька – шетел тіліндегі терминді сөзбе-сөз аудару арқылы жаңа атау жасау. Бұл тәсіл көбіне күрделі ұғымдарды қазақша жеткізуге қолданылады. Мысалы, «software» – «бағдарламалық жасақтама», «greenhouse effect» – «жылыжай әсері», «human rights» – «адам құқықтары». Калькалау әдісі ғылыми ұғымдардың мәнін дәл жеткізуге мүмкіндік береді. Дегенмен кей жағдайда күрделі сөз тіркестері тым ұзақ болып кетуі мүмкін, бұл олардың қолданыс тиімділігін төмендетеді.

3. Неологизмдер жасау.

Неологизм – жаңа сөз тудыру арқылы жасалған терминдер. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі жаңа терминдерді қалыптастыруға қолайлы. Түрлі жұрнақтар арқылы жаңа атаулар жасалады: «тасымалдауыш» (carrier), «басқарылым» (management), «қосымшалау» (attachment) сияқты терминдер осыған мысал бола алады. Бұл тәсілдің артықшылығы – таза ұлттық негіздегі сөздер туындап, қазақ тілінің табиғи дамуына үлес қосады. Бірақ жаңа сөздердің қолданысқа еніп, көпшілік тарапынан қабылдануы уақытты қажет етеді.

4. Халықаралық терминдерді сол күйінде қабылдау.

Кейбір жағдайларда халықаралық ғылыми терминдерді өзгеріссіз қабылдау тиімді болады. Әсіресе латын, грек текті атаулар әлемнің көптеген тілдерінде ортақ қолданыста. Мысалы, «атом», «физика», «математика», «вирус» сияқты сөздер қазақ тіліне еш өзгеріссіз енген. Бұл – ғылымдағы бірізділікті сақтаудың тиімді жолы.

Жалпы алғанда, қазақ тіліндегі терминжасамда әртүрлі тәсілдер қатар қолданылады. Негізгі мақсат – жаңа ұғымдарды қазақ тілінің ішкі заңдылықтарына сәйкес бейімдеу, бірақ халықаралық ғылыми айналыммен де үйлесімділікті сақтау. Сондықтан терминжасамдағы үйлесімділік пен ғылыми дәлдік – басты талап болып қала береді.

Қазақ тіліндегі терминологияның дамуы қарқынды жүргенімен, бірқатар шешімін таппаған өзекті мәселелер бар. Олар тілдің ішкі мүмкіндіктерін тиімді пайдаланбаудан, халықаралық тәжірибемен үйлесімділіктің жеткіліксіздігінен және стандарттау үдерісінің әлсіздігінен туындайды.

1. Бірізділіктің сақталмауы.

Қазақ тіліндегі терминдер кейде бірнеше нұсқада қолданылады. Мәселен, «ғаламтор» және «интернет», «әуежай» және «аэропорт», «ұялы телефон» және «мобильді телефон» сияқты терминдердің қатар қолданылуы ғылыми стильде де,

буқаралық ақпарат құралдарында да тұрақсыздық тудырады. Бұл жағдай оқулықтар мен ғылыми еңбектерде түсінбеушілікке әкелуі мүмкін.

2. Аударма сапасының әркелкілігі.

Терминдерді аударуда бірізді әдістемелік ұстанымдардың жоқтығы байқалады. Кейбір аудармалар сәтті жасалғанымен («әуежай», «баламасыз сөз»), кейбірі қолданысқа сіңбей қалды («жүгіртпе жол» – ticker, «тұтынушылық арбашық» – shopping cart). Бұл мәселе термин жасаушылардың, аудармашылардың және ғалымдардың үйлесімді жұмысының жеткіліксіздігінен туындайды.

3. Терминдердің көпнұсқалылығы.

Көптеген жаңа терминдер бір ұғымды әртүрлі сөзбен атауға тырысады. Мысалы, «software» термині қазақшада «бағдарламалық жасақтама», «қолданбалы бағдарлама», «жүйелік бағдарлама» деп әртүрлі түсіндіріледі. Бұл – ғылыми ортадағы бірізділікті бұзады және студенттер мен оқушыларға қиындық келтіреді.

4. Халықаралық тәжірибемен үйлесімділіктің әлсіздігі.

Қазақ терминологиясы халықаралық ғылыми қауымдастықпен тығыз байланыста болуға тиіс. Алайда кейбір терминдер тек қазақ тілінде ерекше баламамен қолданылып, басқа тілдермен салыстырғанда түсінуге қиындық тудырады. Бұл жағдай қазақ тіліндегі ғылыми еңбектерді шетелдік әріптестерге түсіндіруді қиындатады.

5. Терминком жұмысының рөлі.

Қазақстан Республикасының Үкімет жанындағы Республикалық терминология комиссиясы көптеген терминдерді ресми бекітіп отыр. Дегенмен, бекітілген терминдердің бір бөлігі қоғам тарапынан қолдау таппайды немесе практикалық қолданыста орнықпай қалады. Бұл терминология саясаты мен қоғам арасындағы алшақтықты көрсетеді.

6. Цифрлық ортаға бейімделмеуі.

Қазіргі кезеңде ғылыми ақпараттың басым бөлігі цифрлық форматта таралады. Алайда қазақша терминдер көп жағдайда электрондық сөздіктер мен онлайн платформаларда толық қамтылмаған. Бұл студенттер мен мамандардың қолжетімді ақпаратқа жүгінуін шектейді.

Жалпы алғанда, қазақ терминологиясының өзекті мәселелері тілдің дамуына кедергі келтіруде. Сондықтан оларды шешу үшін жүйелі мемлекеттік саясат, ғылыми қауымдастық пен қоғамның белсенді қатысуы қажет.

5. Болашақ даму бағыттары

Қазақ тіліндегі терминологияның даму болашағы қазіргі ғылым мен технологияның қарқынды ілгерілеуімен тығыз байланысты. ХХІ ғасырдағы ақпараттық қоғам жағдайында тілдің ғылыми әлеуетін арттыру үшін жаңа бағыттарды айқындау аса маңызды.

1. Цифрлық ортадағы терминқорды жүйелеу.

Қазіргі таңда әлемдік ғылыми ақпараттың басым бөлігі интернет пен электрондық дерекқорларда сақталады. Сондықтан қазақ тіліндегі терминдерді цифрлық ортаға бейімдеу – басты міндеттердің бірі. Электронды сөздіктер, онлайн платформалар, мобильді қосымшалар арқылы жаңа терминдерді халыққа қолжетімді ету қажет. Бұл қазақ терминологиясының қолданылу аясын кеңейтеді әрі ғылыми айналымда тұрақтануына ықпал етеді.

2. Жасанды интеллект пен тіл технологияларының ықпалы.

Соңғы жылдары жасанды интеллект, машиналық аударма және автоматтандырылған тіл өңдеу жүйелері кең қолданысқа енуде. Қазақ тіліндегі терминдерді дұрыс қолдану үшін арнайы корпустар мен мәліметтер базасын жасау қажет. Егер бұл жұмыстар жүзеге асса, қазақ тілі халықаралық деңгейде цифрлық технологияларда толыққанды қолданылатын тілдердің қатарына қосылады.

3. Халықаралық ғылыми айналымға ену.

Қазақ терминологиясы тек ішкі ғылыми ортада ғана емес, шетелдік ғалымдармен ынтымақтастық барысында да қолданысқа түсуі керек. Бұл үшін халықаралық стандарттармен үйлесімді терминдер қалыптастыру маңызды. Кейбір ұғымдарды өзгеріссіз қабылдау (мысалы, «генетика», «физика», «атом») ғылымдағы түсініктілікті арттырады. Ал ұлттық тілдің ерекшелігін сақтай отырып жасалған терминдер қазақ ғылымының өзіндік келбетін айқындайды.

4. Бірізділікті қамтамасыз ету.

Алдағы уақытта қазақ терминологиясында көпнұсқалық мәселесін шешіп, бірізділікті қамтамасыз ету негізгі мақсат болуы тиіс. Терминдерді ресми бекіту ғана жеткіліксіз, олардың күнделікті қолданысқа енуіне жағдай жасалуы қажет. Бұл үшін оқулықтар, ғылыми еңбектер, бұқаралық ақпарат құралдары мен цифрлық ресурстарда бекітілген нұсқаны міндетті түрде қолдану жүйесін енгізу қажет.

5. Ұлттық болмысты сақтау.

Қазақ тіліндегі терминологияның даму бағыты – ұлттық дүниетанымға негізделуі тиіс. Жаңа ұғымдарға атау бергенде тілдің ішкі заңдылықтары мен сөзжасам мүмкіндіктерін пайдалану маңызды. Бұл қазақ тілінің байлығын арттырып қана қоймай, ұлттық мәдениеттің де сақталуына үлес қосады.

Жалпы, қазақ терминологиясының болашағы айқын. Цифрлық дәуірде ғылым мен білімнің дамуына ілесіп, ұлттық тілді сақтай отырып жаңа терминдерді қалыптастыру – қазақ ғылымының жаһандық деңгейге шығуына жол ашады.

Қорыта айтқанда қазақ тіліндегі терминжасам үдерісі – ұлттық тілдің дамуы мен ғылым-білімнің өркендеуіндегі аса маңызды бағыттардың бірі. Терминологияның тарихына көз жүгіртсек, ол әр дәуірде әртүрлі саяси, әлеуметтік және мәдени жағдайларға тәуелді болып отырғанын байқаймыз. Дәстүрлі кезеңде тұрмыстық және шаруашылыққа қатысты атаулар басым болса, Алаш зиялылары кезеңінде ғылым тілі қалыптаса бастады. Кеңес дәуірінде орыс тілінің ықпалы күшті болды, ал тәуелсіздік жылдары қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне сай ұлттық терминологияны дамытуға ерекше көңіл бөлінді. Жаһандану дәуірінде қазақ терминологиясының алдында жаңа мүмкіндіктермен қатар, күрделі сын-қатерлер де тұр. Бір жағынан, халықаралық ғылыми айналымға ілесу үшін жаңа терминдерді жылдам қабылдап, бейімдеу қажет болса, екінші жағынан, ұлттық тілдің ерекшелігін сақтап қалу – басты міндет. Аударма, калькалау, неологизм жасау сияқты тәсілдердің барлығы да қазақ тілінің ішкі заңдылықтарына сүйене отырып жүзеге асырылғанда ғана тиімді нәтиже береді. Қазіргі қазақ терминологиясының ең өзекті мәселелері – көпнұсқалылық, бірізділіктің жоқтығы, аударма сапасының әркелкілігі және цифрлық ортаға толық бейімделмеуі. Бұл мәселелерді шешу үшін ғылыми қауымдастық, аудармашылар, мемлекеттік мекемелер және қоғам бірлесе әрекет етуі қажет. Терминология комиссиясының жұмысы тек ресми бекіту деңгейінде қалмай, оның қолданысқа кеңінен енуін қамтамасыз ету маңызды. Алдағы уақытта қазақ терминологиясын жетілдірудің негізгі бағыттары – цифрлық ресурстарды дамыту, жасанды интеллект пен тіл технологияларын тиімді пайдалану, халықаралық стандарттармен үйлесімділік орнату және ұлттық дүниетанымды сақтай отырып жаңа сөздер жасау болып табылады. Осындай кешенді шаралар арқылы қазақ тілі ғылым мен білімнің толыққанды тіліне айналып, жаһандық ғылыми кеңістікте өз орнын таба алады. Қазақ терминологиясы – тек тіл ғылымының саласы ғана емес, ұлттық болмыс пен

мәдениеттің айнасы. Оны дамыту – мемлекеттік тілдің болашағына, елдің зияткерлік әлеуетіне тікелей әсер ететін стратегиялық міндет.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі (References)

1. Байтұрсынұлы А. Тіл – құрал. – Алматы: Ана тілі, 1992.
2. Айтбайұлы Ө. Қазақ терминологиясының мәселелері. – Алматы: Ғылым, 1990.
3. Қайдар Ә. Қазақ терминологиясына жаңаша көзқарас. – Алматы: Рауан, 1993.
4. Салқынбай А. Қазіргі қазақ тілі: сөзжасам. – Алматы: Қазақ университеті, 2007.
5. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазақ тілі. – Алматы: Мектеп, 1962.
6. Қазақ терминологиясы: теория және тәжірибе. – Алматы: Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы, 2014.
7. Жанпейісов Е., Құрманбайұлы Ш. Терминжасам мәселелері. – Астана: Елорда, 2004.